

REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFTLITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

*Versijnt maandelijks, behalve in augustus
Samengesteld door de Stichting voor Econo-
misch Onderzoek der Universiteit van Am-
sterdam.*

A. ACCOUNTANCY

II. HET ACCOUNTANTSBEROEP

Relation of Acceptance to Accounting Principles

Catlett, G. R. — De auteur vraagt zich af, wat het begrip „beginsel” in de administratieve wereld eigenlijk inhoudt en in hoeverre dit begrip verbonden is en behoort te zijn met „algemene aanvaarding”. Hij komt tot de conclusie dat de juistheid en het economisch verantwoord zijn van de toegepaste administratieve richtlijnen meer gewicht in de schaal behoort te leggen dan de vraag of zij algemeen worden aanvaard. Hij stelt dan ook voor, de term „generally accepted accounting principles” te vervangen door „sound accounting principles”; de vaagheid van „algemene” aanvaarding is hiervoor een argument temeer.

A II - 1

The Journal of Accountancy, maart 1960

E 635 : 451 : E 741.231

III. LEER VAN DE INRICHTING

Business Games, Models, and Accounting

Bastable, Ch. W. — Naar aanleiding van een beleidsspel dat in 1958 is gespeeld door de faculteit van de Columbia Business School, vraagt de schrijver zich af in hoeverre via het opstellen van modellen en het gebruik ervan in beleidsspelen kan worden gekomen tot een verheldering van inzicht ten aanzien van de bruikbaarheid van alternatieve stelsels van administratie, kosten- en winstberekening. Hij wijst erop dat een model feitelijk een analogie is en dat men bij het opstellen van administratieve beginselen veelal reeds van analogieën gebruik maakt. Met behulp van enkele eenvoudige voorbeelden illustreert hij zijn gedach-
tengang. Het artikel bevat tevens een korte beschrijving van het gespeelde beleidsspel.

A III - 1

The Journal of Accountancy, maart 1960

E 74

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

III. WAARNEMINGSMIDDELEN

Business Charts

Diggory, Thomas J. — Vaak kan een afbeelding relaties, die moeilijk onder woorden te brengen zijn, duidelijk weergeven. Ook in het bedrijf kunnen grafieken, diagrammen en andere afbeeldingen nuttige diensten bewijzen, bijvoorbeeld bij het weergeven van financiële en statistische gegevens, van procedures, enz. De auteur beschrijft enige grafische methoden voor het weergeven van cijfermateriaal, zoals: het staafdiagram en het lijndiagram op rekenkundige of enkelzijdig-logaritmische schaal, en licht zijn bespreking met enige voorbeelden toe.

Terwijl de hiervoor genoemde grafieken zeer bruikbaar zijn voor het weergeven van cijfermateriaal, vindt het formulierdiagram zijn aanwending bij het analyseren van bijvoorbeeld procedures. In het artikel wordt de weg van een inkooporder door zulk een diagram

weergegeven. Bij het ontwerpen van deze diagrammen moet men zich bedienen van symbolen waarmee dan een bepaalde handeling of een bepaald formulier kan worden aangegeven; bijvoorbeeld: de gang van een formulier van de ene afdeling naar een andere, of het opbergen van het formulier. Naast het diagram komen links drie kolommen, waarin de symbolen die bepaalde handelingen, afdelingen, of boekhoudgegevens aanduiden worden verklaard, terwijl rechts van het diagram alle handelingen gedetailleerd worden beschreven.

Ba III - 2
E 76

The Canadian Chartered Accountant, maart 1960

IV. LEER VAN DE KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

De vervangingswaarde in het overheidsbedrijf

Sloten, Drs. P. J. van — In deze bijdrage wordt nagegaan, in hoeverre aan de vervangingswaarde betekenis voor het overheidsbedrijf moet worden toegekend. De schrijver concludeert dat deze betekenis wezenlijk moet worden geacht voor elke vorm van overheidsproductie, ongeacht haar aard, daar het ook bij deze productie gaat om het verrichten van een produktieve prestatie tegen de laagste kosten. Waardering op basis van vervangingswaarde bevordert de efficiëntie; er is economisch gezien geen reden om voor de overheidsproductie een ander waarderingsstelsel te hanteren dan voor de ondernemingswijze productie. Handhaving van de calculatie op historische kosten en hantering van de begroting uitsluitend als machtiging tot het doen van uitgaven kan tengevolge hebben dat het overheidsbedrijf in efficiëntie en organisatie achterop raakt.

De schrijver gaat nader in op enkele bijzondere facetten van het vraagstuk waarbij verschil van inzicht bestaat, zoals het verband tussen waardering en financiering, in het bijzonder bij herwaardering van voorraden en duurzame activa in geval van belangrijke prijsstijgingen. Ook de samenhang tussen de vervangingswaarde en het macro-economische vraagstuk van de factoren die het algemeen prijspeil beïnvloeden komt in het kort ter sprake.

Ba IV - 2
E 136.322.1

Financieel Overheidsbeheer, februari 1960

Enige economische beschouwingen over overheidsdiensten, overheidsbedrijven en kostencalculatie

Heuvel, Drs. B. W. van den — In dit artikel wordt o.m. ingegaan op de karakteristiek van de overheidsdienst en van het overheidsbedrijf, op de beschikbaarheidsnuttigheid en de bruikbaarheid en de daarmee verbonden kostprijsvraagstukken. De capaciteitskosten bij de elektriciteitsvoorziening komen ter sprake evenals de problematiek ten aanzien van de financiële verantwoording, verslaglegging en voorlichting. Vrij uitvoerig wordt vervolgens stilgestaan bij recente ontwikkelingen in de gedachten omtrent kostprijscalculatie ten dienste van de tariefstelling bij elektriciteitsbedrijven; men baseert zich hierbij o.m. op de „ontwikkelingskosten op lange termijn” zoals deze in de bedrijfsbegroting zijn voorzien.

Ba IV - 2a
E 136.3 : E 632.1

Financieel Overheidsbeheer, februari 1960

Vervangingswaarde en alternatieve kosten

Zijpp, I. van der — De auteur meent uit een confrontatie van de vervangingswaardetheorie met de leer van de alternatieve kosten te mogen concluderen dat de grondbeginselen van de eerste niet logisch gesloten zijn; hij stelt dat de kosten van een handeling in het algemeen niet gelijk zijn aan de vervangingswaarde maar aan de alternatieve opbrengst van de daarbij opgeofferde goederen. Wil men juiste richtlijnen voor de kostencalculatie van een onderneming opstellen dan dient men volgens schrijver, in navolging van o.a. J. M. Clark, E. Gutenberg en E. Schneider, ook de bedrijfseconomische theorie te baseren op het algemeen economische kostenbegrip.

Ba IV - 2a
E 136.121.22 : E 136.322.1

De Economist, maart/april 1960

Waardering van incurante aandelen

van Kampen, Prof. L. — Bij de behandeling van het vraagstuk der waardering van incurante aandelen is het van essentieel belang verschil te maken tussen incurante aandelen, welke als beleggingsobjecten dienen en incurante aandelen welke dienen als middel om invloed op de onderneming uit te oefenen. In het algemeen gaat het in het

laatste geval om aandelpakketten. Waardering kan voor verschillende doeleinden plaatsvinden. Als hoofddoeleinden zijn te onderscheiden: het concretiseren van de waarde in een prijs welke men voor een object wil betalen of waarvoor men bereid is het af te stoten, het ten behoeve van de fiscale heffingen bepalen van het belastbare bedrag en het vaststellen van de waarde van aandelen indien deze deel uitmaken van een bedrijfsvermogen en onder het actief op de balans moeten worden vermeld.

Schrijver stelt voor, in overeenstemming met deze onderscheiding der doeleinden van waardereren, verschillende bewoordingen te gebruiken en wel waardereren (in engere zin), taxeren en activeren. Achtereenvolgens wordt de waardebepaling voor de onderscheiden doeleinden van de twee groepen incurante aandelen besproken, waarbij mede aandacht wordt geschonken aan de bijdrage welke de accountant hierbij kan leveren.

Ba IV - 8 *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfs-huishoudkunde, maart 1960*
E 349

V. LEER VAN DE FINANCIERING

De kapitaalvoorziening van het overheidsbedrijf

Goedhart, Prof. Dr. C. — Een specifieke financieringsproblematiek, afwijkende van die voor het particuliere bedrijf enerzijds en voor de algemene overheidsdienst anderzijds, doet zich voor ten aanzien van de niet-juridisch-zelfstandige overheids-huishoudingen met een commercieel karakter. Bij deze overheidsbedrijven vindt de exploitatie volgens het rentabiliteitsprincipe plaats; dit brengt een zekere analogie met het particuliere bedrijf met zich, doch uit het gezichtspunt van de kapitaalvoorziening ligt de problematiek geheel anders. Immers, het overheidsbedrijf heeft geen rechtstreekse toegang tot de geld- en kapitaalmarkt en is afhankelijk van de middelen welke door de betrokken overheid ter beschikking worden gesteld. De kapitaalvoorziening van het overheidsbedrijf doet dan ook zowel bedrijfseconomische problemen als sociaal-economische vraagstukken rijzen. In het onderhavige artikel wordt vooral op het bedrijfseconomische aspect ingegaan, waarbij o.m. de vorming van eigen kapitaal door gemeentebedrijven, in het bijzonder voor de voorraadfinanciering, ter sprake komt. De staatsbedrijven blijken er ten deze deels gunstiger voor te staan dan de gemeentelijke en provinciale bedrijven. Vervolgens wordt in het kort ingegaan op de sociaal-economische vraag hoe op monetair verantwoorde wijze, d.w.z. zonder een beroep op inflatoire financieringsmiddelen, een gestadige financiering van de uitbreidings- en vervangingsinvesteringen van de overheidsbedrijven kan worden verzekerd. De stelselmatige opbouw van eigen kapitaal in de vorm van bedrijfsreserve kan hiertoe bijdragen, evenals voorzieningen ter verbetering van de verhouding tussen het rijk en de lagere overheid op het stuk van de dekking van kapitaalbehoeften.

Ba V - 1 *Financieel Overheidsbeheer, februari 1960*
E 33

Vraagstukken van na-oorlogse financiering der niet-financiële Nederlandse ondernemingen

Haccoû, Prof. Dr. J. F. — Na een algemene inleiding over de financieringsproblematiek in het na-oorlogse Nederland wordt o.m. nader ingegaan op de winstinhouding en de zelffinanciering, in het bijzonder bij ondernemingen met ter beurze genoteerde aandelen. Voorts wordt aandacht besteed aan de financiering met vreemd vermogen, met name aan de onderhandse leningen van institutionele beleggers en aan de converteerbare obligatieleningen.

Ba V - 1 *Economisch kwartaaloverzicht van de Amsterdamse Bank, no. 127.*
E 341

Het werkkapitaal als hulpmiddel der balansanalyse

Scheffer, Prof. Dr. C. F. — Bij het publiceren van publiciteitsbalansen dient men zich voortdurend de mogelijke gebreken daarvan te realiseren en moeten de getrokken conclusies met grote voorzichtigheid worden geformuleerd en gehanteerd. In de door de Nederlandse Middenstandsbank opgestelde, sinds een jaar verschijnende „aandelen-commentaren” wordt het begrip werkkapitaal gehanteerd, dat overigens in de Nederlandse literatuur niet erg in zwang is. Het wordt gedefinieerd als dat deel van het permanent en langdurig tijdelijk vermogen, dat niet is geïnvesteerd in duurzame activa en deelnemingen. Het kan echter ook worden omschreven als het deel van het in de onderneming aanwezige vlottende kapitaal dat niet met kort vermogen wordt gefinancierd.

In de hier bedoelde zin is het werkkapitaal een fictieve grootheid, welke als zodanig weinig inzicht verschaft in de vermogens- of financieringsstructuur van de onderneming.

Dit kan echter veranderen indien wordt uitgegaan van bepaalde hypothesen ten aanzien van de samenstelling van het werkkapitaal, met name m.b.t. de betekenis van het eigen en van het vreemde vermogen. Aan de hand van een aantal theoretisch denkbare situaties analyseert de schrijver de mogelijkheden welke de hantering van het begrip werkkapitaal biedt; hoewel deze er ongetwijfeld zijn wat de beoordeling van de vermogensstructuur betreft, waarschuwt de schrijver dat dit nog niet impliceert dat het begrip werkkapitaal voor de beoordeling van de liquiditeitspositie even nuttig kan zijn. In dit opzicht is nog groter scepticisme op zijn plaats.

Ba V - 1
E 349

Maandblad voor Bedrijfsadministratie en -organisatie, maart 1960

De indexatie van leningen

J u n i u s, F. — Schrijver geeft een overzicht van de verschillende indexatievormen van publieke en private leningen en een beschrijving van de voornaamste ervaringen met geïndexeerde leningen in Finland, Frankrijk en Israël na de tweede wereldoorlog. Na de vermelding van de argumenten van onderscheidene economen pro en contra de indexatie van leningen, vervolgt de schrijver met een meer gedetailleerd onderzoek naar de gevolgen in het economisch-monetaire vlak van een veralgemeende indexatie van leningen. Zijn conclusie is dat niet exact kan worden bepaald of de indexatie van leningen uiteindelijk de inflatie zal afremmen of aanwakkeren. Dit zal grotendeels worden bepaald door het algemeen economisch-financieel klimaat waarin ze wordt doorgevoerd. Wel kan men vooropstellen dat in een economie met „true inflation” de indexatie van leningen de inflatie zal aanwakkeren vooral door de amplificatie van de kosten-prijsspiraal. In een inflatoire economie daarentegen waar nog ongebruikte produktiefactoren voorhanden zijn, zullen de inflatie-remmende gevolgen — toename van investeringen en produktie — waarschijnlijk de overhand nemen.

Ba V - 3a
E 325.22

Tijdschrift voor Economie, 1960 nr. 1

The manager looks at Profitability Measurements

T h u l i n, W. B. — Het berekenen van de rendabiliteit van voorgenomen investeringen kan niet volgens één „gestandaardiseerde” methode gebeuren; de berekening dient aangepast te zijn niet alleen aan de eisen van het bepaalde bedrijf, doch ook aan de situatie waarin dit zich momenteel bevindt; alleen de topleiding kan op dit gebied beslissingen nemen. In het artikel worden enkele in de literatuur aanbevolen methoden, zoals „payback” en „discounted cash flow” besproken en gekritiseerd. Vervolgens wordt een berekeningswijze behandeld waarbij met diverse factoren rekening wordt gehouden en met name het te verwachten waardeverloop van de duurzame produktiemiddelen zorgvuldig wordt berekend. Een en ander wordt met getallenvoorbeelden verduidelijkt.

Ba V - 7
E 253

The Controller, februari 1960

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

Communicatie tussen binnendienst en buitendienst

M u l d e r, R. en F o l k e r t s m a, B. — Communicatie is een verstandhoudingsdaad. Dit impliceert dat communicatie een daad is van minstens twee mensen waarbij verstand en houding zijn betrokken en die verstandhouding veronderstelt en bevordert. Bij de gebruikelijke communicatiemoeilijkheden tussen binnen- en buitendienst bestaat er noch op het verstandelijk vlak noch op het vlak van de instelling overeenstemming over bedoeling en aard van de wederzijdse samenwerking. Een gestoorde communicatie gaat gepaard met verschijnselen waarvan de oorzaken niet zonder meer door organisatorische ingrepen of besprekingen kunnen worden opgeheven. Deze oorzaken kunnen o.m. liggen in een verschil in geaardheid, jaloezheid van de binnen- op de buitendienst en laatdunkendheid van de buitendienst ten aanzien van de binnendienst. Het verschil in psychologische geaardheid bestaat daarin dat in de binnendienst relatief veel mensen voorkomen die het contact met anderen zoeken door voor hen iets te maken, terwijl er in de buitendienst daarentegen veel mensen voorkomen die het contact zoeken met anderen door voor hen iets te zijn. Gemeenschappelijk is de gerichtetheit op anderen.

Alle praktische maatregelen om de communicatie te bevorderen dienen te beginnen met het scheppen van voorwaarden voor een betere verstandhouding. Een uitstekend middel daartoe is in de praktijk gebleken te zijn het technisch-commerciële overleg, d.i. het overleg tussen alle betrokkenen over produktieontwikkeling en marktontwikkeling voor het

bedrijf. Daarnaast zijn van groot belang de opleiding en de maatregelen welke men gewoonlijk organisatorische maatregelen noemt.

Ba VI - 1
E 641.210.1

Doelmatig Bedrijfsbeheer, maart 1960

Metaalnijverheid zoekt juiste „verkeersweg” tussen uitbesteders en toeleverders

De ontwikkeling van de toelevering is een ernstig vraagstuk voor de Nederlandse metaalindustrie, speciaal voor wat betreft het onderbrengen van gespecialiseerde opdrachten die buiten elke seriefabricage liggen. Hiervoor zijn structurele en conjuncturele oorzaken aan te geven, terwijl daarnaast een gebrek aan onderling vertrouwen en geneigdheid tot samenwerken en „op elkaar inspelen” te constateren valt. Vergelijkt men de situatie met die in de Verenigde Staten, dan wordt duidelijk hoezeer de verdere ontwikkeling van de Nederlandse metaalnijverheid afhankelijk is van de vraag of er een goede „verkeersweg” tussen uitbesteders en toeleverders tot stand kan komen.

Ba VI - 2
E 635.2 : E 635.422

De Zakenwereld, 19 maart 1960

Het begrip normale voorraad en de winstbepaling

Mey, Prof. Dr. J. L. en Willems, H., econ. drs. — Na een kort overzicht van verschillende stelsels van winstbepaling wordt nader ingegaan op het begrip normale voorraad en de bepaling van de grootte van de normale voorraad. Onder voorraad dient te worden verstaan de economische voorraad. Expliciet wordt gesteld dat deze zowel de grondstoffen als het produkt in bewerking en het gereed produkt omvat. Bij het houden van voorraden treedt het diversiteitsverschijnsel op waarmede rekening moet worden gehouden bij de bepaling van de voorraadgrootte. Van een normale voorraad in de zin van één bepaalde voorraadgrootte kan niet worden gesproken. Voorraden zijn normaal als ze op de balansdata gelegen zijn binnen een in het kader van de bedrijfsuitoefening normale voorraadzone. Onder- en bovengrens van de voorraadzone worden mede bepaald door het bedrijfsbeleid. De beoordeling van de vraag of de werkelijke voorraad zich nog binnen de normale voorraadzone bevindt zal in het geval van seizoenmatige aankoop van de grondstoffen moeilijker zijn dan in het geval van ontbreken van een seizoen in aankoop of verwerking. In het geval van seizoenmatige aankoop zal deze beoordeling meer nog dan in het geval van ontbreken van een seizoen in de aankoop slechts kunnen geschieden door degenen die het beleid in de onderneming voeren en voor de consequenties van de beoordeling verantwoordelijk zijn. Uit de bedrijfseconomische literatuur en fiscale arresten van de Hoge Raad blijkt dat zowel voor de theorie als voor de praktijk het begrip normale voorraad moeilijkheden oplevert. Dit houdt verband met het onvoldoende rekening houden met het diversiteitsverschijnsel en voorts met de omstandigheid dat het inkoop- en voorraadbeleid invloed heeft op de bepaling van de normale voorraadzone.

Ba VI - 7
E 643.52

Maandblad voor Accountancy en Bedrijfsuishoudkunde, maart 1960

Praten is werken

Sanders Drs. C. E. — In het Nederlandse bedrijfsleven kan de efficiency in de mondelinge communicatie aanzienlijk vergroot worden. Men onderkent onvoldoende de psychologische factoren in de gespreksvoering; hieraan wordt in dit artikel aandacht geschonken. De schrijver gaat aan de hand van voorbeelden in op het vinden van het juiste evenwicht tussen werkgerichtheid en doelmatigheid enerzijds en het scheppen van een gespreksklimaat waarbij de menselijke verhoudingen in positieve zin aan bod komen anderzijds. Ook het gespreksverloop en met name de gepreoccupeerde en de dynamische instelling in het gesprek worden behandeld.

Ba VI - 13
E 641.210.5

Tijdschrift voor Efficiëntie en Documentatie, maart 1960

De project-manager

De project-manager is een nieuwe manager-soort, die in groeiende mate voorkomt o.m. in de Amerikaanse elektronische en astronautische industrie. Hij leidt een werkgroep welke op zich heeft genomen een in ontwikkeling zijnd produkt te voltooien binnen een bepaalde tijd, binnen een bepaald budget en in zodanige staat dat het voldoet aan een aantal van tevoren vastgestelde prestatienormen. De projectmethode is, aldus Paul C. Gaddis in een artikel in de Harvard Business Review van mei-juni 1959, een zeer effectieve methode

gebleken voor het nuttig maken van de wetenschappelijke resultaten van laboratoriumwerk.

De project-manager voorkomt enerzijds dat de deskundigen van de werkgroep onder zeer scherpe supervisie werken en met organisatorische details worden belast, anderzijds moet hij bewerkstelligen dat hun werk aan de hoge eisen voldoet en in het bijzonder waken tegen perfectionisme en onvoldoende aandacht voor levertijd-verplichtingen. Een goede planning van het project is van grote betekenis. Daar ieder project zijn eigen werkgroep krijgt welke na voltooiing van het project wordt ontbonden, is het van belang dat de topleiding een continue activiteit aan opeenvolgende projecten mogelijk maakt.

De project-manager moet een man van actie zijn en zelf zijn carrière hebben gemaakt in de proeffabricage. Hij moet hanteerbare parate kennis hebben op vele wetenschappelijke gebieden en die zonodig willen aanvullen. Hij moet begrip hebben van alle organisatorische facetten van het werk en plezier hebben in het opleiden en vormen van zijn medewerkers, terwijl voorts de winstgedachte hem niet vreemd mag zijn.

Ba VI - 16
E 641.212.131

Doelmatig Bedrijfsbeheer, maart 1960

Ervaringen van 15 inkoopdeskundigen

In een extra-nummer „Inkoop-Efficiëntie” van het Tijdschrift voor Efficiëntie en Documentatie worden een aantal aspecten van de inkoopproblematiek behandeld. Na enkele artikelen van meer algemene strekking van de hand van Prof. v. d. Schroeff, Fr. J. M. Klompé, Prof. Zoethout en H. E. Möckel volgen bijdragen over het inkoopgesprek van J. A. Camphuysen, de inkoopdocumentatie en -research van A. W. L. Verhulst, samenwerking in de inkoop van J. Hogenbirk, en inkoopcontrole van A. C. Dijkers. Voorts schreef J. Hirschhorn over de inkoop van grondstoffen, D. Veth over die van machines, F. Smithuysen over de inkoop van eindproducten voor een grote huishouding en Drs. H. S. Menco over de inkoop door de detailhandel. Het onderwerp „voorraadbeheersing en inkoop” is behandeld door Dr. A. M. Groot; C. Jobse bespreekt de inkoopadministratie, terwijl de vraag of inkoopopleiding zin heeft door Drs. H. A. M. van Hulst is besproken.

Ba VI - 22
E 641.251

Tijdschrift voor Efficiëntie en Documentatie, maart 1960

VII. LEER VAN DE ARBEIDSVOORWAARDEN

The Psychologist in Industry

Harold Rea, W. — In dit artikel geeft een vooraanstaand Canadees industrieel op een persoonlijke wijze blijk van zijn overtuiging, dat psychologie een zeer waardevolle bijdrage kan leveren voor de ontwikkeling van de moderne industrie, in het bijzonder indien de adviserende psycholoog een extern deskundige is.

Uit eigen ervaring is schrijver gebleken dat raadpleging van een objectief deskundige leidde tot een ontlasting van de topleiding. Daar vele van de afdelingsleiders daarna eveneens advies wensten was het resultaat dat velen in het bedrijf, bewust geworden van de eigen tekortkomingen en er met behulp van de deskundige naar strevend hieraan iets te doen, meer voldoening in het werk vonden en tot een grotere prestatie kwamen. Door testen van en gesprekken met de leidinggevenden verkrijgt de deskundige een degelijk inzicht in hun mogelijkheden.

Bij de selectie en de opleiding van toekomstige leidinggevenden zijn de adviezen van de bedrijfspsycholoog eveneens van grote waarde.

Ba VII - 5
E 641.213.32

The Canadian Chartered Accountant, februari 1960

l'Ecole française d'organisation scientifique du travail

Caudé, R. — Franse methoden en ervaringen bij de organisatieopleiding worden in dit artikel behandeld door de directeur van de organisatieschool van het C.N.O.F. Deze school, welke in 1934 is opgericht, organiseert zowel mondelinge als schriftelijke leergangen, in hoofdzaak voor reeds in bedrijven werkzame functionarissen en voor mensen met vrij sterk uiteenlopende vooropleiding.

Ba VII - 7
E 641.212.4

Tijdschrift voor Efficiëntie en Documentatie, maart 1960